

Référentiel des compétences

en science ouverte

Ce référentiel de compétences a été créé par la Direction des bibliothèques et musées (DGDBM) d'Université Paris Cité. L'objectif était de définir des compétences attendues à chaque niveau de diplôme, en relation avec la science ouverte, afin d'y adosser le programme des formations proposées par la DGDBM.

Les compétences sont cumulatives : ainsi, les compétences acquises au niveau master sont également attendues au niveau doctorat et au niveau enseignant-chercheur (idem pour les compétences niveau doctorat également attendues au niveau enseignant-chercheur).

Les compétences indiquées sont théoriques et doivent être adaptées au contexte et à la discipline.

Ce référentiel sera déposé en accès ouvert pour être librement réutilisé par d'autres établissements qui souhaiteraient s'en inspirer. Cette première version est nécessairement imparfaite, et nous serions ravis d'avoir des retours, encouragements et critiques à l'adresse formation.dbm@listes.u-paris.fr

Ceci est la version 1 du référentiel, datée de juillet 2023.

Ce contenu est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

MASTER	DOCTORANT	CHERCHEUR*
Compétences acquises en sortie de M2.	Compétences acquises en sortie de thèse.	Compétences acquises tout au long de la carrière.
Science ouverte : généralités		
Principes et enjeux		
Décrire l'intérêt de la science ouverte pour sa discipline	Décrire une stratégie pour partager ses données, ses codes, son protocole de recherche et ses publications	Lister les livrables liés à la science ouverte exigés par un bailleur de fond (ANR, Horizon Europe, ERC, Marie Curie...)
Décrire l'intérêt de la science ouverte pour la société	Situer les grandes étapes de l'histoire de la science ouverte (crise des périodiques ...)	Mettre en œuvre un projet de sciences participatives Argumenter sur l'intérêt de la science ouverte auprès de sa communauté de recherche
Identifiants		
Créer ou mettre à jour un compte ORCID iD	Connecter les comptes idHAL et ORCID iD	Distinguer identifiants pérennes "Objets" et identifiants pérennes "Contributeurs"
Donner deux exemples d'identifiants pérennes	Expliciter l'utilité des identifiants pérennes	
Intégrité scientifique		
Distinguer les notions d'éthique, de déontologie et d'intégrité scientifique	Appliquer les principes de la science ouverte pour pratiquer une recherche intègre	
Définir les pratiques de fraude scientifique : fabrication, falsification, plagiat		
Publications		
Paysage de l'édition scientifique en accès ouvert		
Expliquer les modèles économiques "lecteur-payeur" et "auteur-payeur" de l'édition scientifique	Lister les principales voies de publication scientifique en science ouverte (<i>green, gold, diamant, hybride</i>)	Expliquer ce qu'est un accord transformant
Comparer et expliquer la différence entre l'auto-archivage (<i>green</i>) et la publication dans une revue en accès ouvert	Expliquer ce qu'est un APC et son rôle dans l'édition scientifique	
Citer un outil qui facilite l'accès au texte intégral d'un article	Identifier la voie de publication d'une revue (Sherpa Romeo, site de l'éditeur, Mir@bel, DOAJ)	
Expliquer ce qu'est une revue prédatrice	Identifier les revues à pratiques prédatrices dans son domaine Citer un outil qui permet d'identifier une revue prédatrice ou un éditeur prédateur (Think Check Submit, Compass to publish, articles sur le sujet...)	

MASTER Compétences acquises en sortie de M2.	DOCTORANT Compétences acquises en sortie de thèse.	CHERCHEUR* Compétences acquises tout au long de la carrière.
Processus de publication en accès ouvert		
Expliquer ce qu'est un preprint et son intérêt dans le paysage scientifique Expliquer la relecture par les pairs (<i>peer-reviewing</i>) Citer les étapes du processus de publication scientifique	Reconnaître les différentes versions d'un article (<i>preprint / postprint / version of record</i> / auteur / éditeur) Citer au moins deux types de révision par les pairs (simple aveugle, double aveugle, transparente, ouverte...) Décrire le principe de la stratégie de non-cession des droits	Décrire les étapes associées au dépôt d'un preprint dans une archive ouverte pour les publications Différencier les types de <i>peer-review</i> dans un contexte de transparence et d'intégrité (<i>open peer-review, transparent peer-review</i>) Appliquer une stratégie de non-cession des droits Elaborer une stratégie de publication compatible avec la science ouverte dans son domaine
Archives ouvertes		
Définir ce qu'est une archive ouverte Citer une archive ouverte pour les publications Citer deux types de document qu'il est possible de déposer dans HAL Différencier les archives ouvertes des réseaux sociaux de chercheurs Décrire les droits associés à la licence CC BY	Lister les éléments à rassembler pour le dépôt d'une publication dans HAL Décrire la procédure pour déposer une publication dans HAL Choisir la bonne version du manuscrit à déposer dans HAL Citer deux avantages d'une archive ouverte	Décrire les droits associés à l'article 30 de la loi pour une République numérique
Données de la recherche		
Panorama des données ouvertes		
Définir et donner des exemples de données de la recherche Définir et donner des exemples de métadonnées Identifier ce qu'est une donnée à caractère personnel Identifier ce qu'est une donnée sensible	Identifier, dans son domaine, les principales bases de données publiques Expliquer les notions de données brutes, pseudonymes, anonymes Classer chronologiquement les différentes étapes du cycle de vie de la donnée	Expliquer la notion de "données d'intérêt général" Citer des standards de métadonnées disciplinaires et généralistes (Dublin Core...)
Gestion des données dans un contexte de science ouverte		
Résumer les grands principes du RGPD Définir et expliquer l'intérêt d'un Plan de Gestion de Données (PGD) Définir les principes FAIR Citer correctement un jeu de données	Appliquer le principe de "minimisation" du RGPD Rédiger un Plan de Gestion de Données (PGD) Choisir un template de PGD dans DMP Opidor en fonction de son domaine Mettre en place une stratégie d'organisation des fichiers en vue de les partager (nommage, structure, format) Citer une méthode pour limiter les risques de réidentification dès la phase de collecte des données Trouver des données pertinentes sur des catalogues et entrepôts de données	Citer les situations où la rédaction d'un PGD est obligatoire (exigence de certains financeurs) Décrire une ou plusieurs méthodes d'anonymisation d'un jeu de données Réutiliser un jeu de données trouvé sur un catalogue ou entrepôt

MASTER Compétences acquises en sortie de M2.	DOCTORANT Compétences acquises en sortie de thèse.	CHERCHEUR* Compétences acquises tout au long de la carrière.
Partage des données		
<p>Citer deux entrepôts de données pertinents pour sa discipline</p> <p>Citer au moins un avantage du partage des données</p>	<p>Expliquer comment appliquer chacun des principes FAIR à un jeu de données de sa recherche</p> <p>Choisir une licence adaptée pour le partage de données de la recherche</p> <p>Citer au moins deux situations d'obligation ou d'interdiction de partage des données</p> <p>Expliquer les principes et l'utilité d'un <i>data paper</i></p> <p>Déterminer l'entrepôt de données adéquat pour partager les données produites dans le cadre d'un projet de recherche</p>	<p>Appliquer les bonnes pratiques en matière de partage des données de la recherche dans sa discipline (readme, DOI, métadonnées, vocabulaire contrôlé)</p> <p>Expliquer le volet "données" de la loi pour une République numérique d'octobre 2016 et notamment l'obligation d'ouverture par défaut des données publiques (Ministères, administrations et collectivités)</p>
Logiciel		
<p>Expliquer la différence entre logiciel libre et logiciel non-libre</p>	<p>Choisir une licence adaptée pour le partage du code source logiciel</p> <p>Citer deux forges logicielles utilisées pour le développement de logiciel libre</p> <p>Choisir une forge logicielle adaptée à son projet de recherche</p> <p>Identifier les bonnes pratiques en matière de partage du code source logiciel (forge logicielle + fichiers LICENSE, README et codemeta.json)</p> <p>Archiver un logiciel dans Software Heritage</p>	<p>Citer un logiciel archivé dans Software Heritage avec son SWHID</p> <p>Déposer dans HAL un logiciel archivé dans Software Heritage</p>

*tout personnel effectuant une activité de recherche (chercheur, enseignant-chercheur, ingénieur, technicien).